

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
МЕЖОТРАСЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ВОРОБЬЕВА Л.А.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

САВЧЕНКО О.Ю.,
аспирант,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрена схема межотраслевой взаимосвязи агропромышленного комплекса (далее – АПК) Донецкой Народной Республики с другими отраслями и сферами деятельности, органами государственной власти. Проанализировано текущее состояние взаимосвязи между отраслями на примере АПК в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР). Выявлены основные причины отсутствия оптимального механизма межотраслевого взаимодействия, рассмотрены основные причины неэффективности применения классического метода «затраты - выпуск» в ДНР. В статье сформированы принципы оптимизации механизма межотраслевого взаимодействия, в том числе и метода «затраты-выпуск» для использования в ДНР.

***Ключевые слова:** агропромышленный комплекс, межотраслевое взаимодействие, метод «затраты-выпуск», межотраслевой баланс, система национальных счетов, баланс народного хозяйства, продовольственная безопасность, Донецкая Народная Республика.*

DETERMINATION OF PRIORITY DIRECTIONS OF INTER-INDUSTRIAL INTERACTION IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

VOROBYOVA L.A.,
Candidate of economic sciences, associate professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

SAVCHENKO O.J.,
postgraduate student,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the scheme of intersectoral interrelation of the agro-industrial complex of the Donetsk People's Republic with other industries and spheres of activity, public authorities. The current state of the relationship between industries is analyzed on the example of the agro-industrial complex in the Donetsk People's Republic. The main reasons for the lack of an optimal mechanism of intersectoral interaction are identified, the main reasons for the inefficiency of the classical input-output method in the DPR are considered. The article forms the principles of optimizing the mechanism of intersectoral interaction, including the input-output method for use in the DPR.

***Keywords:** agro-industrial complex, industry interaction, input-output method, intersectoral balance, system of national accounts, balance sheet of the national economy, food security, Donetsk People's Republic.*

Актуальность и постановка задачи. Межотраслевое взаимодействие в агропромышленном комплексе является основой стабильности работы в отраслях и комплексах, которое позволяет объективно и эффективно осуществлять организацию и планирование деятельности.

Для отрасли АПК центральной целью является самообеспеченность продуктами питания, производимых в нашем регионе. Данная цель занимает центральное место и является важным социально-экономическим аспектом национальной безопасности. В существующих условиях, ДНР столкнулась с проблемой разбалансированности межотраслевых связей. Все это

оказывает негативное влияние на всех уровнях деятельности отраслей и комплексов, а, следовательно, существует объективная необходимость восстановления и формирования новых межотраслевых связей.

Актуальным вопросом отрасли АПК является совершенствование механизма межотраслевого взаимодействия для достижения продовольственной и национальной безопасности.

Анализ последних исследований и публикаций. Развитию инструментов межотраслевого взаимодействия сферы АПК с другими отраслями в настоящее время уделяется значительное внимание среди ученых Российской Федерации [4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13], однако основной акцент делается на развитие межотраслевых связей в отдельных сегментах производств, разработке маркетинговых и логистических инструментов регулирования межотраслевых взаимосвязей.

Отечественными учеными в ДНР проблема межотраслевого взаимодействия сферы АПК недостаточно рассмотрена в научной литературе, освещены вопросы формирования методов и инструментов межотраслевого взаимодействия, детализации и развития современного механизма межотраслевого взаимодействия АПК ДНР [1, 2, 3].

Несмотря на то, что тема межотраслевого взаимодействия набирает популярность для исследования, остаются нераскрытыми вопросы комплексного изучения: взаимодействия отраслей, товаропроизводителей, органов власти; определению современных инструментов управления межотраслевыми связями; формирования единого механизма, регулирующего деятельность отраслей и комплексов на всех стадиях деятельности, который применим в условиях нестабильности работы отрасли и государства в целом.

Целью статьи является определение эффективности существующих межотраслевых связей АПК ДНР с другими отраслями и сферами деятельности, для формирования принципов оптимизации механизма межотраслевого взаимодействия, в том числе и метода «затраты-выпуск» при использовании в ДНР.

Изложение основного материала исследования. Любое государство предоставляет собой динамическую систему взаимодействия с факторами внешней и внутренней среды для удовлетворения потребности населения данной территории.

На сегодняшний день ДНР находится на стадии становления и развития, разрушены многие взаимосвязи отраслей и комплексов, сферы услуг, органов государственной власти. Для ДНР отрасль АПК не только возможность удовлетворения спроса на продовольствие, но и один из возможных крупнейших работодателей в Республике, возможность наполняемости бюджета.

Эффективная работа агропромышленного комплекса любого государства является гарантом формирования продовольственной безопасности, что в свою очередь обеспечивает национальную безопасность. Все вышеизложенное является важнейшей составляющей демографической политики, высокого уровня жизни населения, экономической самостоятельности и сохранения суверенитета государства.

Основным направлением синергетического подхода к развитию продуктивных взаимосвязей АПК и других отраслей, комплексов, сферы услуг, органов государственной власти является развитие механизма межотраслевого взаимодействия.

В связи с этим, рассмотрим систему взаимосвязи агропромышленного комплекса и других отраслей, для достижения основной цели АПК – продовольственной безопасности (рис. 1). Данная система межотраслевой взаимосвязи отражает основную цель АПК – продовольственную, и как следствие, национальную безопасность, которая по праву является основной причиной необходимости оптимизации механизма межотраслевого взаимодействия для АПК ДНР. Так, на рис. 1 отмечены связи между отраслями и сферами деятельности, в виде получения/передачи информации, продукции, сырья, оборудования. На рис. 1 видно, что отрасль АПК условно поделена на 3 сегмента:

1) сельское хозяйство, которое в свою очередь разделено на растениеводство, садоводство, животноводство;

2) пищевую промышленность, в ДНР известно 11 основных подотраслей производства пищевой продукции;

3) производство машин и оборудования.

В свою очередь, нельзя не отметить основные каналы сбыта готовой продукции – это сфера общественного питания и торговли. Рассмотрены взаимосвязи между отраслью АПК и машиностроением; химической промышленностью; отраслью здравоохранения и социальных услуг; услугами логистики; сферой

производства и распределения электроэнергии, газа и воды, услуг связи; легкой промышленностью; строительством; сферой образования; органами государственной власти.

Рис. 1. Оптимальная схема межотраслевой взаимосвязи между агропромышленным комплексом Донецкой Народной Республики с другими отраслями, сферой услуг, органами государственной власти [авторская разработка]

Проанализируем текущее состояние взаимосвязи между отраслями и сферами деятельности на примере отрасли АПК ДНР (см. табл. 1).

Таблица 1

Существующая взаимосвязь между отраслями и сферами деятельности на примере отрасли АПК (сельское хозяйство, пищевая промышленность) ДНР [авторская разработка]

ОТРАСЛЬ/СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
		А	В
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	1	Продукция для собственных нужд	Информация - необходимые объемы сырья
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	2	Сырье	-
ТОРГОВЛЯ	3	Продукты питания	Продукты питания
СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ	4	Продукты питания	Продукты питания
МАШИНОСТРОЕНИЕ	5	Информация о необходимом оборудовании, инструментах	Информация о необходимом оборудовании, инструментах
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	6	Информация о необходимом количестве удобрений, пестицидов	Информация о необходимом количестве тары упаковке
ОТРАСЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ	7	Информация по нормам потребления	Информация по нормам потребления
ОБРАЗОВАНИЕ	8	Подготовка кадров	Подготовка кадров
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ	9	Информация о деятельности	Информация о деятельности
ЛОГИСТИКА	10	Использование услуг по перевозке, доставке	Использование услуг по перевозке, доставке
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ, УСЛУГИ СВЯЗИ	11	Услуги	Услуги
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	12	Сырье (на практике данная связь отсутствует)	Отсутствует связь
СТРОИТЕЛЬСТВО	13	Услуги	Услуги

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в значительной степени налажено взаимодействие регулирующих и контролируемых отраслей. Однако следует отметить неэффективное взаимодействие между отраслями и комплексами в ДНР. Отсутствует система планирования деятельности отраслей, необходимости в товарах и услугах [1, 2, 3]. Следует отметить и отсутствие обратной связи, которая осуществлялась бы посредством последующей передачи информации заинтересованным субъектам хозяйственной деятельности с целью реализации собственных планов производства, предоставления услуг и организации деятельности в целом.

Неэффективностью. Основными причинами недостаточности эффективного механизма межотраслевого взаимодействия в ДНР можно назвать отсутствие:

- нормативной правовой базы, регулирующей процесс межотраслевого взаимодействия;
- единого метода планирования деятельности отраслей и сфер деятельности;
- оптимального инструмента информационного взаимодействия, с целью создания динамической экономико-статистической системы формирования информационно-статистической, плановой и отчетной информации.

С целью определения эффективного инструмента межотраслевого взаимодействия в ДНР, рассмотрим существующие экономико-математические балансовые модели, применяемые в мире.

Широко известно, что одним из продуктивных инструментов регулирования связей между отраслями и сферами деятельности является межотраслевой баланс автором которого является В.В. Леонтьева. Он широко известен как метод «затраты – выпуск» [4, 5, 6, 7, 8].

В 1973 году он получил нобелевскую премию в области экономики со следующей формулировкой: «За развитие метода «затраты – выпуск» и применение его к важнейшим экономическим проблемам» [9]. Этот метод используется и сегодня во многих странах при решении задач повышения экономической эффективности производства [10].

Межотраслевые балансы по экономическому содержанию и характеру информации подразделяются на ряд видов (табл. 2):

Таблица 2

Виды межотраслевых балансов по экономическому содержанию и характеру информации [11]

№	Критерии	Виды межотраслевых балансов
1)	по единицам измерения	стоимостные
		натурально-стоимостные
		натуральные
2)	по объекту анализа	национальные
		региональные
3)	по цели исследования	отчетные
		плановые
4)	по временному признаку	статические
		динамические

Отчетные балансы концентрируют статистическую информацию за определенный период времени. Это по существу – фиксированный портрет национальной экономики. Плановые балансы дают представление об экономике на перспективу, в зависимости от меняющихся экзогенных и эндогенных параметров. По временному признаку балансы делятся на статические и динамические. Статические балансы, как правило, совпадают с отчетными, а динамические – с плановыми.

Методология формирования межотраслевого баланса, зародились в СССР и является развитием и продолжением баланса народного хозяйства. Первый баланс народного хозяйства СССР за 1923 – 1924 гг., составленный под руководством государственного деятеля и ученого П.И. Попова. Баланс народного хозяйства содержал основные принципы построения межотраслевого баланса, показатели и таблицы, характеризующие межотраслевые производственные макроэкономические связи. Однако этот метод не получил развития, работа над ним была возобновлена только во второй половине 50-х годов.

За рубежом метод анализа межотраслевых связей был применен впервые в 30-х годах ученым экономистом, лауреатом нобелевской премии В.В. Леонтьевым для изучения макроструктуры экономики США. Примененный им метод, получил название «затраты – выпуск» или input – output. Первая схема межотраслевого баланса была опубликован в США в 1936 г.

Как следствие, во многих странах данный метод взят за основу анализа межотраслевые производственных взаимосвязей в экономике [12].

Межотраслевой баланс В.В. Леонтьева является развитием двух концептуальных подходов к определению макроэкономических показателей:

1) марксистский подход – ориентир на плановую экономику. Применима система баланса народного хозяйства. Характеризует собой систему взаимоувязанных балансов, отражающих различные аспекты экономического процесса. Главный акцент в этой системе был сделан на описание и анализ распределения товаров и материальных услуг. Центральными макроэкономическими показателями, характеризующими продукт, определены: совокупный общественный продукт и национальный доход. Система баланса народного хозяйства отражала основные показатели состояния и развития с позиции материального производства по отношению к другим звеньям воспроизводственного процесса и сферам экономики;

2) подход западноевропейских экономистов – ориентир на рыночную экономику. Применима система национальных счетов. Данный подход используется и в настоящее время, более чем в 150 странах мира с рыночной экономикой. В соответствии с системой национальных счетов между материальным производством и непроизводственной сферой не проводится принципиальных различий, одними из центральных макроэкономических показателей продукта являются валовый национальный продукт (далее – ВНП) и валовый и внутренний продукт (далее – ВВП) [8, 10, 11, 12].

Таким образом, межотраслевой баланс можно охарактеризовать как процесс производства, распределения, обмена и потребления продукта, созданного в сфере материального производства, а также создание и распределение доходов в непроизводственной сфере [8, 10, 11, 12].

Модель межотраслевого баланса, метод «затраты-выпуск» В.В. Леонтьева представляет собой «шахматную» таблицу структуры валового национального продукта (см. рис. 2). По вертикали таблицы формируется информация по затратам в каждой отрасли, а по горизонтали – информация выпуска продукции по отраслям промышленности, что дает возможность определить натуральную и стоимостную структуру конечного продукта. Отличительной чертой модели межотраслевого баланса является

то, что на охватывает почти весь макроэкономический процесс воспроизводства [12, 13].

Отрасли	Промежуточный спрос	Конечный спрос	Выпуск
Продукты			
Промежуточное потребление	I	II	
Добавленная стоимость	III		
Выпуск			

Рис. 2. Общая схема таблиц «Затраты-выпуск»

После краткого анализа межотраслевых балансов по двум системам можно сделать заключение, что межотраслевой баланс по балансу народного хозяйства выражает марксистскую концепцию деления общественного производства на материальное и нематериальное. Главенствующую роль в данном случае занимает производственный процесс над всеми остальными этапами воспроизводства. Межотраслевой баланс по системе национальных счетов ориентирован на рыночную экономику, неотъемлемым атрибутом которой являются доходы и расходы от всех видов деятельности при одном условии, что они не запрещены законом.

Несмотря на несомненные достоинства метода «затраты – выпуск» для применения в Донецкой Народной Республике данный метод не подходит без адаптации к существующим условиям деятельности, по следующим причинам:

1) не готовности информационной системы к работе и обработке больших массивов статистических данных на постоянной основе;

2) долгосрочности формирования информации методом «затраты-выпуск», такие расчеты формируются на 5 лет, что для кризисных условий, в которых существует ДНР непозволительно большой период планирования;

3) постоянно меняющихся условий факторов внешней и внутренней среды, полученные расчеты быстро теряют свою актуальность.

Можно сделать вывод, что классический метод «затраты-выпуск» для ДНР, не решит существующие проблемы планирования работ отраслей и комплексов, взаимодействия между ними и сегодня не является эффективным инструментом для принятия управленческих решений.

В связи с этим, при оптимизации механизма межотраслевого взаимодействия, в том числе метода «затраты-выпуск», должны быть применены следующие принципы:

- 1) формирования нормативной правовой базы для регулирования межотраслевого взаимодействия;
- 2) применения динамической информационной системы для сбора, обработки, анализа информации, планирования показателей;
- 3) постоянного обновления информации в зависимости от меняющихся условий внутренней и внешней среды;
- 4) минимизации затрат всех видов ресурсов для реализации данного метода;
- 5) минимизации временных затрат на формирование расчетов при максимальном эффекте от внедрения нововведений.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. Таким образом, формирование устойчивых межотраслевых связей отрасли АПК с другими отраслями и сферами, планирование и контроль за их деятельностью с помощью метода «затраты – выпуск», является эффективным методом управления при стабильных условиях существования государства.

Однако, необходимо отметить, что сегодня для ДНР использование классического метода «затраты-выпуск» не даст должного эффекта от его реализации, в связи с тем, что Республика находится в условиях неопределенности с постоянно меняющимися условиями внешней и внутренней среды.

Все это создает предпосылки для интерпретации межотраслевого баланса с возможностью применения в кризисных условиях и оптимизации механизма межотраслевого взаимодействия отрасли АПК с другими отраслями и сферами деятельности.

Список использованных источников

1. Шарнопольская О.Н. Определение приоритетного направления межотраслевого антикризисного развития / О.Н. Шарнопольская, С.А. Руссиян // Менеджер. – 2018. – № 2 (84). – С. 57-63.
2. Вовк Л.П. Актуальные социально-экономические аспекты управления: государство, регион, предприятие: монография / [Л.П. Вовк, Е.П. Мельникова, О.И. Черноус и др.]; под ред. Е.П. Мельниковой. – СПб. 2017. – 294 с.
3. Ободец Р.В. Государственное стратегическое планирование в условиях глобального экономического кризиса / Р.В. Ободец,

С.В. Захаров // СНР серии «Государственное управление». – 2020. – № 17. – С. 41-47.

4. Маматурдиев Г.М. Особенности межотраслевого взаимодействия предприятий АПК в условиях рынка / Г.М. Маматурдиев, З.М. Кенешбаева // Социальная политика и социология. – 2012. – № 2 (80). – С. 17-29.

5. Петров П.И. Стратегия межотраслевого взаимодействия хозяйствующих субъектов сферы услуг: дис. канд. экон. наук: 08.00.05. – С.-Петербург. гос. ун-т кино и телевидения, 2010. – 165 с.

6. Чайка В.П. Устойчивое многофункциональное развитие сельских территорий: межотраслевые взаимодействия // Социально-экономические явления и процессы. 2009. № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivoe-mnogofunktsionalnoe-razvitie-selskih-territoriy-mezhotraslevye-vzaimodeystviya> (дата обращения: 09.12.2021).

7. Кирсанова О.В. Развитие межотраслевого взаимодействия в системе АПК / О.В. Кирсанова // Островские чтения. – 2016. – № 1. – С. 117-122.

8. Зюзя Е.В. Межотраслевое взаимодействие и межотраслевые связи в мясопродуктовом подкомплексе / Е.В. Зюзя. – Ачинск: Ачинский филиал Красноярский государственный аграрный университет, 2019. – С. 25-27.

9. Лауреаты Нобелевской премии по экономике. Т. 1 / Под ред. В.В. Окрепилова. СПб.: Наука, 2007. – С. 153-159.

10. Булдык Г.М. Экономико-математические методы и модели. Учебное пособие. / Г.М. Булдык // Мн.: ИПП. – 2010. – 108 с.

11. Шульги В.А. Национальная экономика / В.А. Шульги М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. – С. 501-511.

12. Гранберг А.Г. Василий Леонтьев в мировой и отечественной экономической науке // Экономический журнал ВШЭ. 2006. № 3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vasilij-leontiev-v-mirovoy-i-otechestvennoy-ekonomicheskoy-nauke> (дата обращения: 09.12.2021).

13. Анфиногентова Анна Антоновна Использование всемирной базы данных «Затраты – выпуск» для обоснования стратегии развития агропромышленного комплекса России // Экономика и управление. 2015. № 3 (113). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-vsemirnoy-bazy-dannyh-zatraty-vypusk-dlya-obosnovaniya-strategii-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-rossii> (дата обращения: 09.12.2021).